

*O'ZBEKISTON TARAQQIYOTINING YANGI BOSQICHIDA YOSHLAR
HUQUQIY ONGINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI*

Isanova Gulbahor Taxirovna

«Siyosatshunoslik» kafedrasi dotsenti v.b., s.f.b

(PhD)

Qodirova Nigora Shaydullayevna

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2022 yil 28 yanvardagi 2022 - 2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning Taraqqiyot strategiyasi to'g'risida PF-60-conli farmoni bilan yettita ustuvor yo'nalishdan iborat 2022 - 2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi qabul qilindi. Ushbu strategiyaning Ma'naviy taraqqiyotni ta'minlash va sohani yangi bosqichga olib chiqish deb nomlangan 5-ustuvor yo'nalishida 70-maqсад: Yoshlarga oid davlat siyosatini takomillashtirish borasida belgilangan vazifalardan biri "Yoshlarning huquqiy ongi va huquqiy madaniyati darajasini yuksaltirish" [1] bo'lib, unga ko'ra tegishli muassasa va tashkilotlarning joriy masala bo'yicha aniq chora-tadbirlarni amalga oshirishlari belgilab berilgan.

Hozirgi davr demokratiya g'oyalarida inson va uning potensial imkoniyatlarini ro'yobga chiqarishning shart-sharoitlarini rivojlantirish orqali jamiyatni keskin yuksaltirish qoidalari yetakchilik qilmoqda.

Davlatimiz rahbari ta'kidlaganidek, "barchamizga ayonki, islohot - bu yangilanish, o'zgarish degani. Islohotlar ijobiy natija berishi uchun, avvalo, rahbarlarimiz va odamlarimiz o'zgarishi kerak. Inson o'zgarsa, jamiyat o'zgaradi" [2:3].

Shu munosabat bilan jamiyatimiz yoshlarining zamonaviy fikrlaydigan, mamlakatimiz rivojining ustuvor vazifalari, maqsadlarini yuqori saviyada anglashga qodir, amalga oshirilayotgan islohotlarga nisbatan daxldorlik hissi bilan yashab, faoliyat yurgiza oladigan darajada yuksalishlari uchun Murojaatnomada fan hamda taʼlim va tarbiya, ilm masalalasiga alohida katta oʻrin ajratildi.

Shu sababli, taʼlim sohasidagi davlat siyosati uzluksiz taʼlim prinsipiga asoslanishi, yaʼni taʼlim bogʻchadan boshlanishi va butun umr davom etishi lozim.

Shu munosabat bilan alohida taʼkidlash joizki, Prezident Murojaatnomasida oliy taʼlim tizimini rivojlantirishning yangi bosqichining innovatsion, konseptual asoslari belgilab berildi.

Endilikda, mamlakatimiz oliy taʼlim tizimini sifatini oshirish hamda uning jamiyatimiz taraqqiyotining eng dolzarb va strategik ehtiyojlariga monand holda rivojlantirish boʻyicha misli koʻrilmagan katta hajmdagi chora va tadbirlarni amalga oshirish jarayonlari roʻy beradi.

Bu oʻrinda oliy taʼlim muassasalarining vakolatlarini yanada oshirish, jumladan, ularga qabul kvotalari miqdorini belgilash huquqini berilayotganligi, yurtimiz oliy taʼlim tizimini liberallashtirilishida xal qiluvchi ahamiyatga ega boʻladi.

Zero, bunday qoidalarning joriy qilinishi natijasida oliy oʻquv yurtlarining erkinligi bilan bir qatorda jamiyat oldidagi masʼuliyati ham nihoyatda ortadi.

2019 yilning 17 yanvarida qabul qilingan Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-2021 yillarda Oʻzbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yoʻnalishi boʻyicha Harakatlar strategiyasini Faol investitsiyalar va ijtimoiy rivojlanish yili da amalga oshirishga oid Davlat Dasturi toʻgʻrisida gi Farmonida mamlakatimiz hayotining barcha jabhalarini, jumladan, fan, taʼlim va tarbiya sohasini taraqqiy ettirish hamda

zamonaviylashtirishning prinsipial jihatdan yangi boʻlgan asoslari va qoidalari belgilab berildi.

Mazkur farmon asosida mamlakatimiz taraqqiyotining beqiyos katta va yangi imkoniyatlarini yaratilishi uchun keng koʻlamli shart-sharoitlar vujudga keltirilmoqda. Zero, uning zaminida jamiyatimizning innovatsion rivojlanishi uchun qudratli manba boʻlib xizmat qiluvchi siyosiy qarorlar va qonunlar qabul qilinadi hamda keng koʻlamli ravishda amalga oshiriladi.

Bugungi kunda prezidentimiz murojaatnomasida asoslangan ulugʻvor gʻoyalar va siyosiy tashabbuslarni mamlakatimiz fuqarolari, birinchi navbatda yoshlarimiz tafakkuriga chuqur singdirish oʻta dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Maʼlumki, davlatimizning yoshlarga oid davlat siyosatining innovatsion asoslari rivojida Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan ilgari surilgan 5 ta muhim tashabbus tarixiy ahamiyatga molik boʻlmoqda. Zero, mazkur tashabbusning har bir yoʻnalishi hozirgi davr talablaridan kelib chiqib yoshlarimizning manfaatlarini, ehtiyojlarini kuchli darajada roʻyobga chiqarish imkoniyatlarini oʻziga chuqur qamrab olgandir.

birinchi tashabbus - yoshlarning musiqa, rassomchilik, adabiyot, teatr va sanʼatning boshqa turlariga qiziqishlarini oshirishga, isteʼdodini yuzaga chiqarishga xizmat qiladi.

ikkinchi tashabbus - yoshlarni jismoniy chiniqtirish, ularning sport sohasida qobiliyatini namoyon qilishlari uchun zarur sharoitlar yaratishga yoʻnaltirilgan.

uchinchi tashabbus - aholi va yoshlar oʻrtasida kompyuter texnologiyalari va internetdan samarali foydalanishni tashkil etishga qaratilgan.

toʻrtinchi tashabbus - yoshlar maʼnaviyatini yuksaltirish, ular oʻrtasida kitobxonlikni keng targʻib qilish boʻyicha tizimli ishlarni tashkil etishga yoʻnaltirilgan.

beshinci tashabbus - xotin-qizlarni ish bilan taʼminlash masalalarini nazarda tutadi.

Maʼlumki, mamlakatimiz aholisining 60 foizi 14 dan 30 yoshgacha boʻlgan yoshlardir. ularning taʼlim olishi, kasb-hunar egallashi uchun zamonaviy shart-sharoitlar va imkoniyatlar yaratilgan. Endilikda erishilgan natijalarni kuchli takomillashtirish va yoshlar faoliyati uchun Samarali yoʻnaltirish, ayni bir paytda yoshlarning boʻsh vaqtlarini har tomonlama mazmunli oʻtkazilishini tashkil qilishning zamonaviy mexanizmlarini amalga oshirish oʻta dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Maʼlumki, Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida 2019 yilning 19 mart kuni yoshlarga etiborni kuchaytirish, yosh avlodni madaniyat, sanʼat, jismoniy tarbiya va sportga keng jalb etish, ularda axborot texnologiyalaridan foydalanish koʻnikmasini shakllantirish, yoshlar oʻrtasida kitobxonlikni targʻib qilish, xotin-qizlar bandligini taʼminlash masalalariga bagʻishlangan videoselektor yigʻilishi boʻlib oʻtdi.

Mazkur selektrda davlatimiz rahbari tomonidan yoshlar boʻyicha 5 ta muhim tashabbusni real ravishda hayotga tatbiq qilinishini taʼminlashga qaratilgan oʻta muhim va dolzarb topshiriqlar, tavsiyalar koʻrsatib oʻtildi.

Hozirgi vaqtda davlatimiz rahbarining gʻoyasi asosida amalga oshirilayotgan 5 ta muhim tashabbus asosida yurtimiz yoshlarining intellektual salohiyatini yuksak darajada oshirish, har tomonlama barkamol avlodni shakllantirish boʻyicha keng qamrovli davlat siyosati nihoyatda izchillik bilan olib borilmoqda.

Shu munosabat bilan alohida taʼkidlash joizki, yoshlar manfaatlarini toʻliq roʻyobga chiqarishga yoʻnaltirilgan gʻoyalar mamlakatimizdagi innovatsion davlat siyosatining konseptual asosiga aylandi.

Zero, mamlakatimiz Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev ta'kidlaganidek: "Biz yoshlarga doir davlat siyosatini hech og'ishmasdan qat'iyyat bilan davom ettiramiz. Nafaqat davom ettiramiz, balki bu siyosatni eng ustuvor vazifamiz sifatida bugun zamon talab qilayotgan yuksak darajaga ko'taramiz. Yoshlarimizning mustaqil fikrlaydigan, yuksak intellektual va ma'naviy salohiyatga ega bo'lib, dunyo miqyosida o'z tengdoshlariga hech qaysi sohada bo'sh kelmaydigan insonlar bo'lib kamol topishi, baxtli bo'lishi uchun davlatimiz va jamiyatimizning bor kuch va imkoniyatlarini safarbar etamiz" [4:14].

Shu munosabat bilan alohida ta'kidlash joizki, bugungi kunda mamlakatimizda istiqbolli yoshlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ulardagi iqtidor, intilishlarni keng qamrovli ravishda ro'yobga chiqarishga qaratilgan chora-tadbirlar yuksak darajada amalga oshirib kelinmoqda.

Ushbu jarayonda yurtimiz yoshlarining innovatsion faoliyatini samarali yo'lga qo'yishlari, dolzarb mavzularda ilmiy-tadqiqotlar olib borishlari uchun zarur bo'lgan shart-sharoitlarni kompleks ravishda vujudga keltirish va rivojlantirib borishga alohida e'tibor qaratilmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yilning 3 mayida qabul qilingan "Iqtidorli yoshlarni aniqlash va yuqori malakali kadrlar tayyorlashning uzluksiz tizimini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori [3] yoshlarimiz intellektual salohiyatini yuksaltirish, ularni yashab turgan davrimizning barcha talablariga, ehtiyojlariga munosib javob bera oluvchi har tomonlama layoqatli bo'lib voyaga yetishlari uchun o'ta muhim ahamiyatga ega bo'ldi.

Shu munosabat bilan alohida e'tirof qilib o'tish lozimki, davlatimiz rahbarining mazkur qarorida belgilangan o'ta dolzarb vazifalarning amalga oshirilishi natijasida yoshlarning innovatsion faoliyat yurgizishlari uchun zarur bo'lgan eng zamonaviy mexanizmlar harakatga keltiriladi hamda bu boradagi potensial imkoniyatlar ko'lami kengayadi.

Prezident qarori asosida maktab davridanoq yoshlarning innovatsion faoliyat qilish koʻnikmalarini shakllantirish choralari amalga oshiriladi. buning natijasida kafolatli tarzda mamlakatimiz yoshlarining innovatsion salohiyati yuksalib boradi.

Zero, innovatsion gʻoyalarni ilm-fan va iqtisodiyotning turli tarmoqlariga har tomonlama chuqur joriy etish mamlakatimizda bugungi kunda amalga oshirilayotgan keng koʻlamli islohotlar samaradorligini taʼminlashning bosh mezoni va manbaidir.

Maʼlumki, Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyev 2019 yilning 24 may kuni poytaxtimizning Olmazor tumaniga tashrifi davomida, jumladan Mirzo Ulugʻbek nomidagi Oʻzbekiston Milliy universitetida oliy taʼlim sohasini yanada rivojlantirish, kadrlar sifatini oshirish, ilm-fanni rivojlantirish, innovatsion loyihalarni amalga oshirish borasidagi jarayonlar bilan yaqindan tanishdi. Milliy universitet kutubxonasida oliy taʼlim va ilmiy-tadqiqot muassasalari rahbarlari, akademiklar ilm-fan namoyondalari, olimlar, yosh ilmiy xodimlar bilan boʻlib oʻtgan uchrashuvda prezidentimiz shunday taʼkidladi: “Bizga son emas, sifat kerak. Bunga erishish uchun esa xorij tajribasini yaxshilab oʻrgansh zarur. Qaysi davlat kadrlar tayyorlashga alohida eʼtibor qaratsa, oʻsha yutadi. ilmiy asoslangan tajriba asosida kadrlar tayyorlash tizimini yoʻlga qoʻyish eng muhim vazifamizdir” [5:2].

Shuningdek, mazkur uchrashuv chogʻida yurtimiz yoshlarining innovatsion faoliyatini har tomonlama taʼminlash maqsadida yaratilayotgan imkoniyatlar va bu boradagi yangi vazifalar xususida ham batafsil fikr almashildi va tegishli tavsiyalar bayon qilindi.

Amalga oshirilayotgan mazkur chora-tadbirlardan koʻzlanayotgan asosiy maqsad jamiyatimiz yoshlari salohiyatini keskin yuksaltirish, yoshlar timsolida inson kapitalini rivojlantirishdan iboratdir.

Zero, yuksak saviyada fikrlaydigan, zamonaviy, innovatsion faoliyat yurita oladigan shaxslargina hozirgi davrning shiddatiga javob bera oladigan taraqqiyot jarayonlarining tayanchi boqla oladi.

Mamlakatimiz oqlz oldiga maqsad qilib olgan inson manfaatlarini har tomonlama roqiyobga chiqarishga qodir boqlgan samarali demokratiya modelini kuchli darajada roqiyobga chiqarishdek ezgu gqoyalar hech shak-shubhasiz zamonaviy demokratiya talablaridan kelib chiquvchi yuksak siyosiy madaniyatni qabli va xulq atvoriga mustahkam oqlrnashib olgan, barkamol boqlishga tinmay intiladigan yoshlarning bevosita koqlmagi, mustahkam irodasi bilan amalga oshadi.

Zero, dunyoning koqlpchilik olimlari xulosa qilayotganlaridek, oqlXX asrning ikkinchi yarmida va XXI asrning boshlarida insoniyat oldida vujudga kelgan global muammolarni pozitiv hal etilishi uchun bugungi kundagiga nisbatan nihoyatda yuqori boqllgan, bilimlar va layoqat talab etilmoqda” [6:129].

Ushbu qoidalar albatta demokratik rivojlanish jarayonlariga ham bevosita daxldordir. jamiyatning demokratiya borasidagi eng zamonaviy bilimlarini chuqurlashib borishi, ayni paytda demokratiyaning modernizatsiyalashuvi uchun zamin yaratib beradi.

Demokratik modernizatsiya esa oqlz navbatida har jamiyat aqlzolarining individual salohiyatini yuksalishi bilan uzviy bogqlliqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar roqiyxati:

1. Oqlzbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi oql2022 oql2026 yillarga moqlljallangan Yangi Oqlzbekistonning Taraqqiyot strategiyasi toqlgqlrisidaqlgi PF-60-conli farmoni / <https://lex.uz/docs/5841063>

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi // Xalq so'zi, 2018 yil 29 dekabr.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Iqtidorli yoshlarni aniqlash va yuqori malakali kadrlar tayyorlashning uzluksiz tizimini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida" qarori, 03.05.2019 yildagi PQ-4306-son. / <https://lex.uz/docs/-4320713>
4. Mirziyoyev Sh.M. Erkin va farovon demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. T.: "O'zbekiston", 2016.
5. Xalq so'zi, 2019 yil 25 may.
6. Галкин А., Пантин В. и др. Теория и практика инновационного развития и инновация в политике // Полис. - 2010. - №2.

